

**НЕМИС ТИЛИДАН ЎЗБЕК ТИЛИГА НАСРГА ОИД АСАРЛАР
ТАРЖИМАСИДА БАЪЗИ ҚИЙИНЧИЛИКЛАР ТЎҒРИСИДА
(ФРИЦ ВЮРТЛЕНИНГ “BABUR DER – TIEGER” (“АНДИЖОН
ШАҲЗОДАСИ”) АСАРИ ТАРЖИМАСИ АСОСИДА)**

Шухратхон Ияминова¹

¹ЎзМУ профессори

Дилшода Рустамова²

²ЎзМУ 1 курс талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7556275>

Аннотация: Ушбу мақолада немис тилидан ўзбек тилига бевосита таржима қилинган насрий асар мисолида, таржиманинг қийинчиликлари, муваффақиятлари ва натижалари тўғрисида сўз юритилади. Мақолада таржимада эквивалент танлаш, географик номлар таржимаси ҳамда таржимада миллий колорит масаласига ҳам алоҳида тўхталиб ўтилган.

Калит сўзлар: Таржима, наср, бевосита таржима, миллий колорит, таржимон, махорат, эквивалент.

Таниқли таржимон ва таржимашунос олима Янглиш Эгамова томонидан таржима килинган асар “*Babur der Tieger*” 1947-йил немис ёзувчиси Фриц Вюртле томонидан ёзилган бўлиб, бу асар тарихий асар ҳисобланади. Ушбу асарда сўз ўзбек халқининг тарихидан алоҳида ўрин олган ҳам шох ҳам шоир, давлат арбобимиз Захириддин Мухаммад Бобурнинг болалик йиллари ҳақида боради.

Янглиш Эгамова ушбу буюк асарни асл номи “*Бобур - йўлбарс*” деб эмас балки, “*Андижон шаҳзодаси*” дея таржима килган. Бу усулда ёндашиш фиримизча Янгилиш Эгамовага хос, чунки асарнинг ўзида ундаги ҳар бир тарихий ва архаик сўзлар ўз ўрнида ва мохирона қўлланилган.

Асардаги “*Der Pflock im Himmel*” – “*Осмондаги темир қозиқ*” қисмида китобхон баъзи бир муаммоларга дуч келиши мумкин. Асардаги бу мавзуга эътибор қаратилса, “*Der Pflock*” сўзи аслида ўзбек тилида “қозиқ” маъносини беради аммо асарда эса “*темир қозиқ*” деб қўшиш услубидан фойдаланиб таржима килинганлиги асарнинг маъносини янада аниқроқ ва бадийроқ чиқишига ёрдам берган.

Асарда келтириб ўтилган жой номлари яъни, “*Бароққўҳ*”, “*Теракдавон*”, “*Ўш*” кабиларга қисқача изоҳ берилиши лозим эди, яъни Ўш - Қирғизистоннинг жанубида жойлашган, пойтахт Бишкекдан кейин “*Жанубий пойтахт*” мақомига эга йирик шаҳар, вилоят маркази. Ўш шаҳри 3000 йиллик тарихга эга. Шаҳарнинг ўртасидан Окбура дарёси ўтади. Тоғ чўққисидан Захириддин Мухаммад Бобур қурдирган хужра бор. Айни

пайтда шаҳар аҳолиси расман 255800 кишини ташкил қилади. Аммо таржимада бу географик ном фақат “Ўш” деб берилган. Албатта бу шаҳарни билмаган китобхонда тасаввур пайдо бўлмайди. Шунинг учун географик номларга таржимон албатта изоҳ бериши лозим.

Асарда келтирилган қуйидаги гапнинг таржимасида *“Bei diesem alten Baume sinken die beladenen Kamele auf den Ruf der Treiber willig in die Knie”* баъзи сўзларнинг эквиваленти ва синонимлари қўлланилган. Масалан, *“Ruf”* – сўзининг ўзбек тилидаги маъноси - *“чақириқ, даъват”*, аммо таржимада *“буйруқ”* сўзи қўлланган, чунки *“туякашларнинг даъвати билан юк ортилган туялар чўкишди”* деб таржима қилиш ўзбек тилининг лексик қоидаларига тоғри келмайди.

Гапнинг мазмун моҳиятига қараб таржимада турли ибораларни қўллаш ҳам таржимондан юрак маҳорат талаб қилади. Масалан, *“Das Ziel der Reisekaravane liegt fern, weit über Berg und Wüste, über Wüste und Berg.”* гапи *“Карвон борадиган манзил узоқ, тоғлар ва сахролар, сахролар ва тоғлар, оша йўл босилади”* дея таржима қилинган, вахоланки гапнинг бош қисмида карвоннинг мақсади ҳақида сўз бораётган бўлса ҳам. Аммо бунадай таржима қўллашни ҳам умуман нотўғри деб бўлмайди, яъни *“карвоннинг мақсади узоқ”* дегандан кўра, *“карвон борадиган манзил узоқ”* дея таржима қилинганлиги мақсадга мувофиқ.

Асардаги ўхшатишлар таржимаси ҳам таржимон томонидан маҳорат билан ўгирилгани кўриниб турибди. Масалан, *“Sechsmal muss der Mond fett und sechsmal muss er mager werden, ehe die geduldigen Tiere mit ihren schaukelnden Lasten wiederkehren.”* - Ушбу гап таржимасида айти бу қисм *“Sechsmal muss der Mond fett und sechsmal muss er mager werden”* - *“ой олти бор тўлишиб, олти бор тугаши керак”* дея маҳорат билан жуда тўғри таржима қилинган, чунки немис тилидан ўзбек тилига тўғридан тўғри таржима қилинганда эса гапнинг маъноси умуман тушунарсиз бўлиши мумкин эди, яъни *“ой олти марта семириб, олти марта озиши керак”* дегандан кўра юқорида келтириб ўтилган таржима кўпроқ адекват таржимага мос келади.

Асарда келтирилган баъзи иборалар ҳам таржимон томонидан ўзбекчада эквивалентини топиб аниқ ва тушунарли тарзда таржима қилинган. Масалан, *“Das mag wahr sein oder nicht, niemand kann darüber Auskunft geben”* гапида *“Auskunft geben”* бирикмаси *“Кафолат бермок”* тарзида таржима қилинган. Албатта немис тилидан ўзбек тилига таржима қилинаётганда баъзи гаплар ўз маъносидан кўра бошқа маъноларда келаётган бўлиши

мумкин ва таржимада алмаштириш, тушириб қолдириш ёки қўшиш усулларидан фойдаланиш эса таржимага янада бадийлик, жозибadorлик касб этади.

Кейинги гапларда эса "*Priester*" сўзи қўлланилган бу сўз ўзбек тилидаги таржимаси "*рухоний*" дир, аммо таржимада унга синоним бўлган "*пир*" сўзи қўлланилган. "*Рухоний*" сўзига қисқача изох берсак: *Рухоний* - диний лавозимда хизмат қилувчи, динни тарғиб этувчи киши, дин пешвоси. *Рухоний* буддизм, иудаизм, хирстианлик, хиндуйлик, ислом ва бошқа динларда мавжуд. *Рухоний* монотеистик динлар келиб чиқиши билан пайдо бўлган. Кохинлар *Рухоний*ларнинг ўтмишдоши хисобланади. Таржимон томонидан танланган сўз "пир" эса таржимада миллийлик тушунчасини янада яққол намоён қилганлигини кўраимиз.

Қуйидаги гапнинг ўзбек тилига таржимасида "*Heute lagert keine Karavane unter dem Baum, kein Lagerfeuer, keine spuckenden Kamele, keine Reiter sind zu sehen*", "*Reiter*" сўзининг ўзбек тилидаги таржимаси "*Отлик, чавандоз*" бўлса ҳам, "*Туякашлар*" деб таржима қилинган. Бу эса таржимага янада аниқлик касб этган ҳамда таржимоннинг тажрибаси катта эканлигидан далолат бериб турибди.

Асарда миллий колоритга хос бўлган "*Turban*" сўзи ҳам қўлланган. Бу ўзбек тилида "*салла*" деган маънони англатади. Салла - форс тилидан олинган бўлиб "*тугун*" деган маънони беради. Мусулмон эркакларнинг бош кийими. Асосан сидирға матодан тайёрланади.

Асардаги қуйидаги гапдаги "*Mirsa Ullah ist sein Name, sein Schüler aber nennt ihn heimlich "die dicke Karfunkel", weil sein Gesicht und sein Turban in allen Farben des Regenbogens spielen*", "*die dicke Karfunkel*" сўз бирикмаси "*Бақалоқ лаъл*" дея таржима қилинган ва бунга матннинг остида "*Лаъл* - тиниқ қизил рангда товланувчи тош, ёқут. Заҳириддин Муҳаммад Бобур устозининг қулупнайга ўхшаш қип-қизил бурнини қизил рангли лаълга қиёслаб, "*Бақалоқ лаъл*" деб лақаб қўйган дея изох берилганлиги эса китбхон учун янада қизиқарли ва тушунарли бўлган деб ўйлаймиз.

Хулоса қилиб шуни таъкидлаш мумкинки, таржимада албатта қийинчиликлар мавжуд. Бу қийинчиликларни енгиш ва таржимани тўлақонли амалга ошириш учун таржимон жуда кўп меҳнат қилиши, машқ қилиши ва жуда кўп маълумотларга эга бўлиши кераклиги бу асло унутиб бўлмас ҳақиқатдир. Шунинг учун таржимон бўлиш истаги бу жуда машаққатли меҳнат эвазига амалга оширилиши кераклигини асло унутмаслик керак.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Борисова И.Ф., Имяминова Ш.С. Таржима назарияси ва амалиёти. – Тошкент: ЎзМУ, 2005
2. Саломов Ғ., Комилов Н. Дўстлик кўприклари. – Т: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1979
3. Ғайбуллоҳ ас Салом. Таржима назарияси ва амалиётдан маъруза матни. – Т: ЎзМУ, 2003
4. Имяминова Ш. Бадиий таржима санъатдир. – www.fikr.uz
5. Имяминова Ш.С. Бадиий матнлар таржимаси. Услубий қўлланма. – Тошкент: ЎзМУ, 2014
6. Саломов Ғ. Таржима назарияси асослари. – Тошкент: “Ўқитувчи”, 1983
7. Эгамова Я. Таржимонлик санъаткорликдир // Ёшлик. 2013. № 12

